

DELIRIO DE ESPRONCEDA

Ó ÚLTIMOS MOMENTOS DE ESTE CÉLEBRE POETA.

Me agrada ver un cielo
 Con negros nubarrones
 Y oír los aquilones
 Horrisonos bramar.

Me agrada ver la noche
 Sin luna y sin estrellas,
 Y solo las centellas
 La tierra iluminar.

Me gustá un cementerio
 De muertos bien relleno,
 Manando sangre y cieno,
 Que robe el respirar.

Y allí un sepulturero
 De tétrica mirada,
 Con mano despiadada
 Los cráneos machacar.

Me gusta que al averno
 Se lleven los mortales,
 Y en éf todos los males
 Les hagan padecer.

Les abran las entrañas,
 Les rompen los tendones,
 Rasguen los corazones,
 Sin de ellos caso hacer.

Me agrada ver la bomba
 Caer mansa del cielo,
 Inmóvil en el suelo
 Sin mecha al parecer.

Y luego embravecida
 Que estalle y que se agite
 Y muertes mil vomite,
 Me sirve de placer.

Que el trueno me despierte
Con su hórrido estampido,
Y el mundo adormecido
Se llegue á estremecer.

Rayos cada momento
Caigan sobre él sin cuento;...
Que se hunda el firmamento
Me agrada mucho ver.

La llama de un incendio
Que corra devorando
Escombros apilando,
Deseo yo encender.

Tostarse allí un anciano,
Volverse todo tea,
Y oír como vocea.....
¡Que gusto! ¡que placer!

Allá en umbrío bosque
Solar desmoronado,
Me place en sumo grado
La luna al reflejar.

Moverse las veletas
Con áspero chirrido,
Igual al alarido
Que anuncia el espirar.

Me agrada una campiña
De nieve tapizada,
De flores despojada
Sin fruto ni verdor.

Sin pájaros que canten,
Ni sol haya que alumbre,
Y solo se vislumbre
La muerte en derredor.

Insólita avenida
Que inunda fértil vega,
De cumbre á cumbre llega,
Y llena de pavor.

Se lleva los ganados
Y las vides sin pausa,
Y estragos miles causa.....
¡Que cuadro seductor!!...

Las voces y las risas,
El juego y las botellas
En torno de las bellas
Beodos apurar.

Y en sus te..... lascivas,
Un beso á cada trago
Con voluptuoso alhago.
Alegres estampar.

Romper despues las copas,
Los vasos, las barajas,
Vibrarse las navajas
Buscando el corazon.

Oír despues los brindis
Mezclados con quejidos
Que lanzan los heridos
En llanto y confusion.

Quisiera ver al uno
Que arrastra un intestino;
Al otro pedir vino
Muriendo en un rincon.

Y todos ya borrachos,
En trino desusado,
Y al Dios niño velado
Impúdica cancion.

Y mientras las queridas
Tendidas en sus lechos,
Sin chales en los pechos
Y flojo el cinturon.

Mostrandó sus encantos
Sin órden el cabello,
Al aire el muslo bello
Y el dedo en el.....

PARÓDIA DEL DELIRI DE ESPRONCEDA,

escrit ab uns disbaràts que cantan lo credo per J. F. (a) Q.

Me agrada à la taverna
estarmi allí un bon rato:
que váygi 'l vi barato
y ab forsa patricóns.

Senti 'ls homens com cridan
arrencanse 'ls mustatxos,
y allí quatre burratxos
movén forsa rahóns.

Me agradan dugas donas
barallanse à trumpadas,
totas espiotxadas
y 'l cap con una col.

Cuan ne diu l' una á l' altre
bacona y pu.....tinera,
parlán de tal manera
trayén drapéts al sol.

Me agrada mol un pillo
tot esquinsát de roba,
veurer com un pá roba
mes destre que un falcó.

Agutsils que 'l empáytin
anán al seu derrerera,
y éll sense cap quimera
va tucán pirandó.

Me agrada veurer un carro
cuan l' animal desboca
y á la terra no toca
de tan afurién.

Criaturas per terra
semblán lo espáy que troni
y ab crits de Santantoni
fuiji tota la gént.

Me agrada veurer 'l cólera
armát portán la dalla;
cuan ningü no treballa
y pléns de mala sórt.

Veurer portas tancadas
sentir ays de agonía,
y á tota fisomia
veurer pintada la mórt.

Me agrada un any que hi háigi
una malura entera
també la filoxera
y que fassi bon frét.

Y que 's morin las plantas
també bastán me agrada,
que hi háigi grán secada
y tot mori de sét.

Me agrada veurer un amo
ben ipócrita y raro,
ben egüista y avaro
y forsa regañós.

Que tot lo dia cridi
y que se enfadi luego
y no dongui sosego
als seus treballadós.

Me agrada una madrastra
de aquellas tan dolentas
que may están contentas
y tiran pel seu ràm.

Que pegui als seus fillastres
perque son lots criaturas
fentlos passá amarguras
matán á tots de fam.

Me agrada mol veurer
la bojeria entera,
gent de tota manera
lots bruts y esquinsáts.

Veurer lo pare dels locos
entre aquells homenassos
rompén á tots los nassos
donanlos estufáts.

Me agrada una masia
cuan hi vá captá un pobra
demanán si algo sobra,
y 'l pagan ab rahóns.

Veurer un gós com l' absurda
ab la boca badada
y ab una mossegada
se li endü 'ls pantalóns.

Me agrada la miséria
que un treballadó passa
anàn la féyna escassa
sense tení un calé.

Ab la mullé malalta,
noýs que de fám no hi veuhén
y que de casa 'ls treuhén
per no pagá 'l llugué.

Me agrada á mi una noya
que sigui tortamuda,
mitg guertxa y geperuda
y que tingui mols máls.

Que sigui coixa y nana,
tonta com una malva
que sigui bastán calva
sense dens ni caixáls.

Me agrada veurer un quinto
mitg dominat pel vissi,
cuan apren lo exercici
y es rúch com un pané.

Que 'l jefe que l' ensenya
sigui dolén de veras
que á clatallóts y á peras
lo deixi fet malbé.

Me agrada veurer un xato
que háigi de purtá ulleras
cuan de totas maneras
sempre li están cayén.

Com es tan curt de vista
no veu cap carrillada
y ab una ensopegada
se rom lo entenimént.

L' istiu tambe me agrada
no anàn may á las foscas
que hi háigi forsa moscas
que 't fassin consumi.

Lo llit ben plé de pussas
cohins que mortifiquin
que tot sovín te piquin
y no 't deixin dormí.

Me agrada una guitarra
ab las veus destempladas
las cordas esmuladas,
la saliva mi creix.

Que el simple que la agafa
no sápigá 'l que toca,
y que aquéll gran tanoca
sempre toqui 'l mateix.

Me agrada lambé veurer
ab mirada tranquila,
lo tren com descarrilla
fen grán atrossilát.

Los pasatjés fets trossos
y 'l demés que si enreda,
y així 'l que esguerrát queda
no aurá de aná á soldát.

Me agrada 'l menjá palla,
y cruas las sardinas,
rabassóns y fayxinas
ya 's dich que es bon menjá.

Los náps també me agradan
sense avéy sal ni óli,
y per beura patróli
sal fumán y quitrá.

La mar també me agrada
si 'ls marinés navegan ;
si vey dos com se ofegan
llavórs es cuan me enrieh.

Cuan l' un se aferra ab l' altre,
ab crits que allí 's cunfonan...
y cuan tot dos se enfonan
no eu vist res tan bonich.

Me agrada á mi una cosa
ni que á ningú no agradi,
y es que totóm se enfadi
sense sabé perquè.

De di lo mateix sempre
tinch la boca cansada:
de tan que tót me agrada
ya no me agrada ré...

YA ESTÁ ACABÁT.

(Es propietat de Joan Grau.)

REUS.—En la librería de Joan Grau, hi ha gran surtí de romansos, historias, librets, comedias, sainetes, paper per escriure, capsas de cerillas y librets per fumar.

COL·LECCIÓ
d'Anuals de Cases